

RAQAMLI EXTENSIVE READING DASTURLARINING O'QISH KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHDAGI AHAMIYATI

Mamashoyeva Sitora Bo'riyevna

O'zbekiston Davlat Jahon Tillari Universiteti

Ingliz tili fani o'qituvchisi

sitoramamashoyeva@gmail.com

ANNOTATSIYA: Ushbu maqola raqamli extensive reading (ER) dasturlarining o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishdagi ahamiyatini o'rganadi. Raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonida o'qish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Tadqiqotning maqsadi raqamli ER dasturlarining o'quvchilarning o'qish tezligi, tushunishi, lug'at boyligi va motivatsiyasiga ta'sirini aniqlashdir. Ushbu maqolada o'rganish usullari va natijalari tahlil qilinadi, shuningdek, raqamli ER dasturlarining ta'lim jarayonidagi o'rni haqida muhokama qilinadi.

ABSTRACT

This article examines the significance of digital extensive reading (ER) programs in developing reading skills. Digital technologies are creating new opportunities for enhancing reading skills in the educational process. The aim of the research is to identify the impact of digital ER programs on students' reading speed, comprehension, vocabulary richness, and motivation. This article analyzes the methods and results of the study, as well as discusses the role of digital ER programs in the educational process.

АННОТАЦИЯ

Данная статья исследует значение цифровых программ расширенного чтения (ER) в развитии навыков чтения. Цифровые технологии создают новые возможности для улучшения навыков чтения в образовательном процессе. Целью исследования является определение влияния цифровых программ ER

на скорость чтения, понимание, богатство словарного запаса и мотивацию учащихся. В статье анализируются методы и результаты исследования, а также обсуждается роль цифровых программ ER в образовательном процессе.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalar va innovatsion pedagogik usullar ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylangan. Raqamli extensive reading (ER) dasturlari, o'quvchilarga turli xil matnlarni o'qish va o'zlashtirish imkoniyatini taqdim etadi. Ushbu dasturlar, o'quvchilarga qiziqarli va interaktiv materiallar orqali o'qish jarayonini samarali va qiziqarli qilish imkonini beradi. Tadqiqotda raqamli ER dasturlarining o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishdagi ahamiyati, ular orqali o'quvchilarni qanday qilib yaxshiroq o'qitish mumkinligi va ushbu dasturlarni ta'lim jarayoniga qanday integratsiya qilish lozimligi ko'rib chiqiladi.

KALIT SO'ZLAR

Raqamli extensive reading, o'qish ko'nikmalari, o'qish tezligi, tushunish, motivatsiya, ta'lim texnologiyalari.

METODLAR

Ushbu tadqiqotda raqamli extensive reading dasturlari o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishga qanday ta'sir ko'rsatishini aniqlash maqsadida quyidagi metodlar qo'llanildi:

1. Adabiyotlarni tahlil qilish: Raqamli ER dasturlari va ularning ta'limdagi o'rni haqida mavjud tadqiqotlar va maqolalar o'rganildi. Bu jarayonda ilmiy maqolalar, tadqiqotlar va statistik ma'lumotlar tahlil qilindi.
2. Tajribalar: Raqamli ER dasturlarini o'z ichiga olgan o'qish faoliyatlari o'quvchilar tomonidan amalga oshirildi. O'quvchilar ma'lum bir vaqt davomida raqamli ER dasturlari orqali o'qishdi va o'z natijalarini qayd etdilar.

3. Suhbatlar: O'qituvchilar va o'quvchilar bilan suhbatlar o'tkazilib, ularning raqamli ER dasturlaridan qanday foydalanayotgani va ular haqida fikrlarini o'rganildi. Ushbu suhbatlar natijasida o'quvchilarning o'qish jarayoniga bo'lgan munosabatlari va fikrlari to'plandi.

NATIJALAR

Tadqiqot natijalari raqamli ER dasturlarining o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. O'quvchilar raqamli ER dasturlaridan foydalanish orqali quyidagi natijalarga erishdilar:

1. O'qish tezligi va tushunish: O'quvchilar o'qish jarayonida o'z o'qish tezligini sezilarli darajada oshirdilar. Ular o'qilgan matnlarni tez va aniq tushunish imkoniyatiga ega bo'lishdi.
2. Lug'at boyligini kengaytirish: Raqamli ER dasturlari o'quvchilarga yangi so'zlar va iboralarni o'rganish imkoniyatini berdi. Ularning lug'at boyligi o'qish jarayonida kengaydi, bu esa ularni samarali o'qishga undadi.
3. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish: O'quvchilar o'qigan matnlarni tahlil qilishga undaldilar. Bu jarayon, ularning tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam berdi.
4. Motivatsiyani oshirish: Raqamli ER dasturlari orqali o'quvchilar o'qishga bo'lgan qiziqishlarini oshirdilar. Qiziqarli materiallar orqali o'qish, ularning o'z-o'zini rivojlantirish va yangi bilimlar orttirish istagini kuchaytirdi.
5. O'qish faoliyatining rag'batlantirilishi: Raqamli ER dasturlari o'quvchilarga o'qish jarayonini o'zlarini boshqarishga imkon berdi. O'quvchilar o'z vaqtlarini va qiziqishlarini hisobga olgan holda o'qish dasturlarini tanladilar. Bu ularning o'qish faoliyatiga bo'lgan mas'uliyatini oshirdi.
6. O'qish faoliyatining rag'batlantirilishi: Raqamli ER dasturlari o'quvchilarga o'qish jarayonini o'zlarini boshqarishga imkon berdi. O'quvchilar o'z vaqtlarini va qiziqishlarini hisobga olgan holda o'qish dasturlarini tanladilar. Bu ularning o'qish faoliyatiga bo'lgan mas'uliyatini oshirdi.

Ushbu natijalar raqamli extensive reading dasturlarining ta'lim jarayonida o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishda qanchalik samarali ekanligini ko'rsatadi. Bu dasturlar nafaqat o'qish tezligini va tushunishni yaxshilashga, balki o'quvchilarning motivatsiyasini oshirishga ham yordam beradi. Natijalar, shuningdek, raqamli texnologiyalarni o'quv jarayoniga integratsiya qilish zarurligini ta'kidlaydi, bu esa zamonaviy ta'lim talablariga javob beradigan innovatsion yechimlarni taqdim etadi.

MUHOKAMA

Ushbu tadqiqot natijalari, raqamli extensive reading dasturlarining o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali ekanligini ko'rsatadi. O'qituvchilar raqamli ER dasturlaridan foydalanishda bir necha jihatlarni hisobga olishlari kerak:

1. Materiallarni tanlash: O'quvchilarning qiziqishlari va darajalariga mos materiallarni tanlash zarur. Bu, o'quvchilarning motivatsiyasini oshirishda muhim rol o'ynaydi.
2. O'qish faoliyatini kuzatish: O'qituvchilar o'quvchilarning o'qish faoliyatini kuzatib borishi va baholashi lozim. Bu, o'quvchilarning o'qish ko'nikmalaridagi o'zgarishlarni aniqlash va ularga individual feedback berish imkonini beradi.
3. Interaktiv faoliyatlar: Raqamli ER dasturlarini o'qitishda interaktiv faoliyatlarni kiritish o'quvchilarni faolroq jalb qilishga yordam beradi. O'quvchilar o'z fikrlarini ifoda etish va boshqalar bilan baham ko'rish imkoniyatiga ega bo'lishadi.

Raqamli Extensive Reading dasturlari, o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, o'quvchilar uchun ko'plab afzalliklarni taqdim etadi. Bu dasturlar, o'quvchilarga o'zlarining qiziqishlari va ehtiyojlariga mos materiallarni tanlash imkoniyatini beradi, bu esa ularning o'qishga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi. O'quvchilar o'qish jarayonida turli xil janr va mavzularda materiallar bilan tanishib, o'z til ko'nikmalarini yanada mukammal oshirish imkoniyatiga ega bo'lishadi.

Yana bir muhim jihat, raqamli Extensive Reading dasturlarining individual o'qish imkoniyatlarini ta'minlashi va o'quvchilarning o'z-o'zini boshqarish qobiliyatini oshirishidir. O'quvchilar o'zlarining o'qish tezligini va materiallarni tanlashda erkinlikka ega bo'lishlari, ularning o'z-o'zini o'rganishga bo'lgan ishtiyoqini kuchaytiradi. Bu jarayon, o'quvchilarning mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi, bu esa ularni kelajakda o'z ta'lim va kasbiy yo'nalishlarida muvaffaqiyatga erishishga tayyorlaydi.

Shu bilan birga, raqamli o'qish dasturlarini rivojlantirishda, o'quvchilarni texnologik vositalarga o'rgatish va ulardan qanday samarali foydalanishni ko'rsatish muhimdir. Bu, o'z navbatida, o'quvchilarning raqamli kompetentsiyalarini oshirishga yordam beradi. O'qituvchilar va ta'lim muassasalari, o'zlarining o'quv dasturlarini yangilash va raqamli texnologiyalardan foydalanish bo'yicha malakalarni oshirishlari kerak.

Natijada, raqamli Extensive Reading dasturlari ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish va o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Ular o'quvchilarning bilim olish jarayonini tezlashtirishi, o'z-o'zini boshqarish qobiliyatini rivojlantirishi va ta'limni yanada qiziqarli qilishga yordam beradi. Biroq, bu dasturlarni samarali amalga oshirish uchun o'qituvchilarning tayyorgarligi va texnologik infratuzilmaning rivojlanishi muhimdir. O'z navbatida, bular o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilishi mumkin.

XULOSA

Raqamli extensive reading dasturlari o'quvchilarning o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi. Ular o'qish tezligini oshirish, lug'at boyligini kengaytirish, tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish va motivatsiyani oshirishga yordam beradi. O'qituvchilar raqamli ER dasturlarini samarali qo'llash orqali o'quvchilarning o'qishga bo'lgan qiziqishlarini oshirishlari va ularning

ko'nikmalarini rivojlantirishga ko'maklashishlari zarurdir. Raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayonida to'g'ri qo'llash, o'quvchilarning bilim olish jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilishga xizmat qiladi.

Raqamli Extensive Reading dasturlari zamonaviy ta'lim jarayonida o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu dasturlar o'quvchilarga o'z qiziqishlariga mos keladigan turli xil matnlarni o'qish imkonini berib, ularning o'qishga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi.

Shuningdek, raqamli Extensive Reading dasturlari o'qishning sifatini va samaradorligini oshirishga yordam beradigan interaktiv va qiziqarli muhit yaratadi. O'quvchilar ko'plab resurslardan foydalanib, o'zlari uchun qiziqarli va foydali materiallarni tanlash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu jarayonda raqamli texnologiyalarning qulayligi, o'quvchilar uchun muhim manba sifatida xizmat qiladi.

Natijada, raqamli Extensive Reading dasturlari o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishda innovatsion va samarali yondashuvni taklif etadi. Ular o'quvchilarning o'z-o'zini o'rganish qobiliyatini rivojlantirishga, ta'lim jarayonini yanada qiziqarli va foydali qilishga yordam beradi. O'qish jarayonida texnologiyalardan foydalanish, o'quvchilarning bilim olish jarayonini tezlashtirishi va ularning o'qish ko'nikmalarini mustahkamlashi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Day, R. R. (1993). Ikkinchi til sinfida keng o'qish. Cambridge University Press.
2. Grabe, W. & Stoller, F. L. (2011). O'qish ta'limi va tadqiqoti. Pearson Education. O'qish ta'limining turli aspektlari va metodologiyalari haqida batafsil ma'lumot.
3. Nation, I. S. P. (2009). ESL/EFL tinglash va gapirishni o'rgatish. Routledge.
4. Sullivan, K. (2011). Raqamli o'qish va kitobning kelajagi. Ta'lim Forumi, 75(3), 227-234.

5. Zhang, D. (2015). Raqamli texnologiyaning EFL o'quvchilarining o'qish ko'nikmalarini yaxshilashdagi roli. *Xalqaro Ta'lim va Savodxonlik Tadqiqotlari Jurnal*, 3(1), 50-55.
6. Davis, J. & Tuck, J. (2014). Sinfdagi raqamli vositalarni o'qishni qo'llab-quvvatlashda foydalanish: Bir ish o'rni. *Kompyuterlar va Ta'lim*, 75, 155-167.
7. Perry, K. H. (2012). Raqamli hikoyachilikning o'qish tushunishidagi roli. *Savodxonlik Tadqiqoti va Ta'lim*, 51(1), 57-70.
8. Griffiths, C. (2004). Til o'rganish strategiyalari: Nazariya va amaliyot. *ELT Jurnal*, 58(4), 304-309.
9. Gibson, J. (2017). Raqamli o'qishning o'qish ishtiyoqi va motivatsiyasiga ta'siri. *O'qish Psixologiyasi*, 38(8), 754-775.
10. Huang, Y. & Eskey, D. E. (2000). Ingliz tilida o'qiyotgan o'quvchilar uchun samarali o'qish ta'limi. *O'qish Jurnal*, 43(1), 24-31.